

RESEARCH ARTICLE

NOTAS SOBRE LOS REVESTIMIENTOS MARMÓREOS PARIETALES DE LA «VILLA DEI QUINTILI» (ROMA, ITALIA)

Notes on the Marble Parietal Coverings from Villa dei Quintili, Rome, Italy

Daniel Becerra Fernández

Departamento de Ciencias Históricas, Universidad de Málaga, España
(✉ dbecerra@uma.es)

Figura 1. Planta (Paris *et al.* 2019) y vista general de la «Villa dei Quintili».

RESUMEN. Este artículo da a conocer los «marmora» empleados en los revestimientos de carácter parietal que se encuentran en la «Villa dei Quintili» (Roma, Italia). Se presta especial atención a la preparación de las paredes y a la identificación macroscópica de los «marmora», constatando una gran variedad de revestimientos marmóreos parietales y de tipos lapídeos, así como la reutilización de rocas ornamentales en la preparación de las paredes. Los mármoles blancos grisáceos («greco scritto» y «bardiglio») son mayoritarios y se verificó el empleo de dos variedades de rocas decorativas hispanas.

PALABRAS CLAVE. Villa dei Quintili; «marmora»; «opus sectile»; «villa»; Parco dell'Appia Antica; Roma; Italia.

Recibido: 17-7-2023. Aceptado: 26-7-2023. Publicado: 5-8-2023.

Edited & Published by Pascual Izquierdo-Egea. Endorsed by Diego Romero Vera & María José Merchán García.
Arqueol. Iberoam. Open Access Journal. License CC BY 3.0 ES. <https://n2t.net/ark:/49934/305>. <https://purl.org/aia/5204>.

ABSTRACT. *This paper reports on the “marmora” used in the parietal wall coverings found at the Villa dei Quintili in Rome, Italy. Special attention is paid to the preparation of the walls and to the macroscopic identification of the “marmora”, noting a great variety of parietal marble coverings and lapidary types, as well as the reuse of ornamental rocks in the preparation of the walls. Greyish white marbles (“greco scritto” and “bardiglio”) are in the majority, and the use of two varieties of Hispanic decorative rocks was verified.*

KEYWORDS. *Villa dei Quintili; “marmora”; “opus sectile”; “villa”; Parco dell’Appia Antica; Rome; Italy.*

1. INTRODUCCIÓN

En el conjunto monumental que conforma el «Parco Archeologico dell’Appia Antica» encontramos los restos de la antigua villa romana de los Quintili, un complejo residencial suburbano de la ciudad de Roma de unas 24 hectáreas (Spallino 2022: 27), situado cerca del V miliario de la Vía Apia. Los orígenes de dicha *villa* se datan a finales del principado de Adriano y sabemos, gracias a las tuberías plúmbeas del complejo, que sus propietarios fueron los hermanos *Sextus Quintilius Maximus* y *Sextus Quintilius Condianus*, ambos cónsules en el año 151 d. C.

Estos miembros del orden senatorial desarrollaron sus carreras políticas en los reinados de Antonino Pío y Marco Aurelio, alcanzando gran prestigio y riquezas. Bajo el principado de Cómodo, en el año 182 d. C., fueron acusados de conspirar contra el emperador y sus bienes quedaron confiscados, pasando estos al *patrimonium Caesaris*. En este contexto advertimos cómo la *villa* adquiere unas infraestructuras y una ornamentación propia de las residencias imperiales. Este espacio quedó en manos de la *domus Augusta* y posteriormente se constata su pertenencia a distintas instituciones eclesiásticas y, tras ello, a la nobleza romana (Paris *et al.* 2019: 11-29).

Los *marmora* juegan un papel destacado en la «Villa dei Quintili», tanto en la ornamentación arquitectónica como en la escultórica (Paris 2008; Paris y Pettinau 2007; Belfiore *et al.* 2016). Destacan de manera singular los revestimientos marmóreos en *opus sectile* en paredes y pavimentos. Para el estudio de estos últimos contamos con los trabajos de R. Frontoni y G. Galli (2011; Galli y Frontoni 2015), en cambio se hace totalmente necesario un estudio sobre los *opera sectilia* de carácter parietal y de los otros revestimientos marmóreos.

Gracias a los trabajos de investigación sobre la *villa*, contamos con una planta en la que los espacios y la diversidad de funciones quedan moderadamente claros. Siguiendo la enumeración establecida por Paris *et al.* (2019), los espacios que articulan la *villa* son los si-

guientes: A) sector residencial y de representación, B) sector de residencia privada, C) *basis villae* y ambientes de servicios, D) sector termal (*frigidarium*), E) sector termal (*caldarium*), F) pequeño anfiteatro-jardín (*ludus-viridarium*), G) gran cisterna, H) gran *ninfeo*, J) jardín, L) sector termal (*tepidarium*), M) pequeño espacio termal, N) acueducto, P) cisterna mediana, Q) cisterna circular «Piranesi», R) teatro y ambientes de representación, S) circo/almacén de vino, T) espacio porticado, Z) pórtico norte y X) pórtico sur (figura 1).

Este estudio se centra en los revestimientos marmóreos parietales presentes en los diferentes espacios de la «Villa dei Quintili», discerniendo entre revestimientos marmóreos realizados en un único material y sin decoración *relivaria*, los revestimientos parietales en *opus sectile* —geométricos, figurados y geométrico-figurados— y otros tipos de revestimientos de paredes. Se atiende a la preparación de estos ejemplares y a la identificación macroscópica de los tipos de *marmora* —con base en los principales catálogos y estudios de rocas ornamentales empleadas en la Antigüedad (Gnoli 1971; Borghini 2004; Gnoli *et al.* 2004; Price 2007; Nogales y Beltrán 2009; Álvarez *et al.* 2009; Colección Corsi de la Universidad de Oxford; «Arqueodata» del Laboratorio de Geología del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico de Sevilla, etc.).

2. REVESTIMIENTOS MARMÓREOS PARIETALES

2.1 *Opera sectilia*

Los *opera sectilia* de este complejo arquitectónico son variados, tanto en diseño como en tipos de *marmora*. Encontramos ejemplares parietales y de pavimento. En cuanto a los primeros, vemos algunos figurados (figura 2-A) y otros geométricos o geométrico-figurados (figura 2-B). Se conservan placas de *opera sectilia* parietales figurados con formas antropomorfas —atletas y efebos—, formas vegetales y otros con representación de

Figura 2. Placas de revestimiento en *opus sectile* parietal con motivos figurados y geométrico-figurados.

elementos arquitectónicos. También constatamos un uso importante del motivo decorativo de ondas *vitruvianas*, elaborado gracias a placas en «giallo antico», «porfido rosso» y «serpentino» (figuras 2-B y 2-C). Los restos de revestimientos parietales mencionados fueron hallados en el sector de representación (A), en el edificio octogonal.

El mármol blanco y gris es el que destaca en los revestimientos parietales de la *villa*, siendo el «greco scritto» el que aparece en mayor cantidad. Este material es el que se hace presente en los revestimientos en *opus sectile* parietales de los patios porticados (T), aunque se detecta la reparación de estos aplacados con «bardiglio» de Carrara.

En el muro externo de estos patios con pórticos, concretamente el que colinda con el sector de representación (A), hallamos un *opus sectile* geométrico realizado en «greco scritto» donde se insertan listeles en «rosso antico», dando lugar a un rectángulo sobre un fondo blanco y gris creado con el «greco scritto». En dos de los paneles en los que se repite este diseño vemos cómo el «broccatello di Spagna» (Álvarez *et al.* 2009: 74-79) sustituye al «rosso antico», al ser utilizado como reparación. Entre el zócalo y el alzado hay un elemento delimitador a la manera de astrágalo en «rosso antico» (figura 3).

En este estudio encontramos la problemática de discernir el tipo de «greco scritto» (Attanasio *et al.* 2012; Perna *et al.* 2023) empleado en la *villa*. Podría tratarse del procedente del norte de África (Pensabene 2009: 40) o el de Asia Menor. Tradicionalmente, el «greco scritto» se asociaba a la procedencia norteafricana, de Cap de Garde (*Hippo Regius*, actual Annaba), en la actual Argelia, pero las investigaciones muestran distintas zonas de extracción de variedades similares, si bien las identificadas hasta la fecha con uso en Roma y el resto del Lacio son básicamente estas dos tipologías. La variedad de Asia Menor procede de las canteras de Hasançavuslar y Zimpara, cerca de Éfeso (Selçuk, en la actual Turquía) (Perna *et al.* 2023). Aunque estamos a la espera de los resultados de los análisis arqueométricos que confirmen una u otra opción, lo cierto es que la identificación macroscópica —basada en que el efesio se diferenciaba del norteafricano al tener un grano fino, mientras que el segundo tiene un grano medio o medio-grueso— haría pensar en la procedencia africana por su textura *granoblástica* de tamaño medio. Este método de identificación puede ser engañoso, ya que dentro de la cantera se dan distintas variedades con un tamaño de grano mayor o menor (Perna *et al.* 2023).

No se puede cerrar este apartado sin señalar que tanto el «africano» como, posiblemente, el mármol «pro-

Figura 3. *Opus sectile* de los pórticos de los patios.

connesio» son las variedades lapídeas que revisten las paredes del *frigidarium*, a pesar de desconocer el desarrollo del diseño del *sectile*.

2.2 Revestimientos en un único tipo de marmor

Encontramos una gran variedad de revestimientos decorando diferentes estancias en una única variedad de *marmor* o de la que solo se conserva una tipología de roca ornamental, sobre todo en el caso de los zócalos. Las paredes de dichas estancias estuvieron revestidas en «africano», «cipollino», «greco scritto» y «portasanta». En algunos casos, los revestimientos parietales de los zócalos pueden encontrarse acompañados de listeles en «portasanta», constatado en la zona de las termas.

Por último, en el pórtico meridional (X) se conserva hasta la actualidad un zócalo realizado en «cipollino» eubeo. Las losas se colocaron en la secuencia en la que habían sido cortadas del bloque, en forma de libro emparejado (figura 4). Este pórtico tiene unas dimensiones considerables y estuvo completamente revestido en «cipollino», como se aprecia en distintos tramos. Este tipo de decoración, también en *marmor Carystium*, se hace presente en otras *villae* del Imperio en el siglo II d. C. (Passchier *et al.* 2021).

2.3 Otros revestimientos marmóreos parietales

En la ornamentación parietal de la *villa* vemos ejemplares muy interesantes que deben ser señalados en estas páginas. Uno de ellos es una placa con decoración geométrica en relieve realizada en piedra caliza de Buixcarró o *marmor Saetabitanum* (figura 5), una roca ornamental procedente de la costa levantina española (Soler 2008: 367; Álvarez *et al.* 2009: 31). Se data en el siglo II y fue hallada entre la zona residencial (A) y la *basis villae* (C).

La decoración en la parte superior muestra una figura romboidal que parece un escudo en horizontal, con escotadura en la parte superior e interior, y con un disco central en el que se encuentran dos líneas que disminuyen de grosor a medida que se alejan del mencionado disco. En la parte inferior queda lisa, mientras que la zona media cuenta con espacios moldurados, siendo la parte central más ancha que los dos motivos laterales de dicha decoración.

En las distintas estancias de la *villa* se localizan elementos de la decoración parietal como las pilastras, las cuales cuentan con variedades marmóreas de alta calidad. Se documentan fustes en «africano» y en mármol blanco (figura 6-A), y capiteles en «africano», «giallo

Figura 4. Revestimiento marmóreo parietal en «cipollino» con losas confrontadas y decoración simétrica.

Figura 5. Placa parietal en Buixcarró con decoración en relieve.

antico», «rosso antico» (figura 6-B) y en mármol blanco. En los accesos de los espacios vinculados al *caldarium* se conservan *in situ*, justo delante del sistema de calentamiento de la estancia (figura 6-A), restos de estos fustes de pilastras, en esta ocasión en mármol blanco, posiblemente de Luni-Carrara.

En la zona de representación (A) encontramos, junto a los revestimientos en *opus sectile*, placas que irían encastradas sobre una estructura con orificios en negativo para poder albergarlas. Contamos con placas que reproducirían elementos arquitectónicos, concretamente un capitel corintio (figura 6-C).

3. MARMORA EN LA PREPARACIÓN DE LOS REVESTIMIENTOS

El *marmor* aparece en la preparación de los revestimientos marmóreos de suelos y paredes, junto con otros tipos de materiales como fragmentos cerámicos que ayudaban a mantener las placas que decoraban las distintas estancias de la *villa*. En algunos puntos se emplearon con mayor frecuencia los fragmentos cerámicos —como es el caso de un *opus sectile* en un espacio considerado de representación y próximo al teatro— (figura 7-A). En otros casos, estos últimos se usaron con fragmentos de *marmora* de distintos tipos —como en las estancias de paso entre la *basis villae*, el área porticada y la zona de residencia y representación— (figura 6-B) y, por lo general, se produjo el empleo exclusivo de fragmentos marmóreos con fragmentos cerámicos oca-

Figura 6. A) Arranque de fuste de pilastra en mármol blanco; B) capiteles de pilastra en «giallo antico» y «rosso antico»; C) placas de revestimiento marmóreo para ser encastradas y que reproducen un capitel corintio.

sionales, como se advierte, por ejemplo, en el lado norte del área porticada (figura 6-C).

En las capas de preparación de los revestimientos marmóreos de la *villa* se conservan visibles, en la actualidad, fragmentos de distintos tipos de *marmora*: «ci-

pollino», Luni, «africano», «fior di pesco», «rosso antico», «portasanta», «greco scritto», «verde antico», etc. Muchos de ellos presentan partes molduradas de un uso precedente, sobre todo, el «cipollino» (figura 8-A) y el «giallo antico» (figura 8-B). En diversos casos se apre-

Figura 7. Capa de preparación de los revestimientos parietales.

Figura 8. Capas de preparación de revestimiento marmóreo: parietal (A) y de pavimento (B). Impronta de un *opus sectile* parietal (A).

cia cómo en los mismos ejemplares aparecen distintos fragmentos que originalmente formaron parte de la misma pieza.

El uso masivo de fragmentos marmóreos, procedentes en gran medida de las principales canteras del *orbis Romanus* y elaborados con material de acarreo, hace evidente que las capas de preparación de los revestimientos marmóreos están conformadas por materiales pétreos de prestigio, entre otros, procedentes de una fase previa de la *villa*, que después de la reforma —tras la incorporación de esta al patrimonio del emperador— serían empleados para ayudar a consolidar los nuevos ejemplares que ornamentaron el conjunto arquitectónico. Para corroborar dicha propuesta no contamos con la ayuda de la arqueometría, ya que el estudio de los morteros muestra una similitud clara entre los materiales empleados en las diferentes fases del monumento (Fichera *et al.* 2015).

Por último, se debe señalar que en la «Villa dei Quintili» se conservan, en diferentes paredes y pavimentos, improntas de los revestimientos en *opus sectile* (figura 8-A) que permitirían, en futuros trabajos de investigación, conocer el tipo de esquema compositivo de los mismos. Un ejemplo sería una de las salas de acceso al *caldarium*.

4. CONCLUSIONES

En la decoración parietal de la «Villa dei Quintili» se documenta una gran variedad de materiales lapídeos procedentes de algunas de las principales canteras imperiales, en sintonía con los revestimientos de los suelos. El material más abundante es el «greco scritto».

Se identifican distintas soluciones para embellecer las paredes de la *villa*: *opera sectilia*, revestimientos con relieves, revestimientos lisos, de encastre para albergar placas de mármol y el elaborado mediante placas cortadas para ser emparejadas y confrontadas, mostrando juegos simétricos con las bandas del material.

Se hacen presentes las rocas ornamentales hispanas en la decoración parietal de la *villa*. Por un lado, tenemos el «broccatello di Spagna» sustituyendo al «rosso antico» en la reparación de listeles en el *opus sectile* de los espacios porticados; por otro, la piedra de Buixarró para la elaboración de placas con relieves de carácter geométrico.

Se constata la reutilización de rocas ornamentales, que fueron recortadas y empleadas con una nueva función en la preparación de los revestimientos marmóreos conservados en la *villa*, favoreciendo la sujeción de las nuevas placas. Ello hace pensar en la reutiliza-

ción de la decoración de una fase precedente en la que el «giallo antico» y el «cipollino» fueron ampliamente empleados.

Queda pendiente la implementación de análisis arqueométricos para la correcta identificación del «greco scritto» empleado en la *villa*, dejando abierta la procedencia norteafricana o microasiática.

Agradecimientos

Este trabajo se ha podido realizar gracias a una de las ayudas para la incorporación de doctores del II Plan Propio de Investigación, Transferencia y Divulgación Científica de la Universidad de Málaga (España). Quisiera agradecer especialmente al Dr. G. Restaino la ayuda prestada en las labores de documentación y estudio, así como los comentarios de los colegas E. Jacinto García, P. León, M. L. Loza Azuaga, M. J. Merchán García, V. Purpura y P. Rodríguez Oliva.

BIBLIOGRAFÍA

- ÁLVAREZ, A.; A. DOMÈNEC; P. LAPUENTE; Á. PITARCH; H. ROYO. 2009. *Marbles and Stones of Hispania: Exhibition Catalogue*. Tarragona: ICAC.
- ATTANASIO, D.; A. B. YAVUZ; M. BRUNO; J. J. HERRMANN JR.; R. H. TYKOT; A. VAN DEN HOEK. 2012. On the Ephesian origin of greco scritto marble. En *Interdisciplinary Studies on Ancient Stone: Proceedings of the IX ASMOSIA Conference (Tarragona 2009)*, editado por A. Gutiérrez, P. Lapuente e I. Rodà, pp. 245-254. Tarragona: ICAC.
- BELFIORE, C. M.; M. RICCA; M. F. LA RUSSA; S. A. RUFFOLO; G. GALLI; D. BARCA; M. MALAGODI; M. VALLEFUOCO; M. SPROVIERI; A. PEZZINO. 2016. Provenance study of building and statuary marbles from the Roman archaeological site of “Villa dei Quintili” (Rome, Italy). *Italian Journal of Geosciences* 135, 2: 236-249. <<https://doi.org/10.3301/IJG.2015.19>>.
- BORGHINI, G., ED. 2004. *Marmi antichi*. Roma: De Luca Editori d’Arte.
- FICHERA, G. V.; C. M. BELFIORE; M. F. LA RUSSA; S. A. RUFFOLO; D. BARCA; R. FRONTONI; G. GALLI; A. PEZZINO. 2015. Limestone Provenance in Roman Lime-Volcanic Ash Mortars from the Villa dei Quintili, Rome. *Geoarchaeology* 30, 2: 79-99. <<https://doi.org/10.1002/gea.21504>>.
- FRONTONI, R.; G. GALLI. 2011. Villa dei Quintili (RM). Pavimenti musivi e in *opus sectile* dell’area centrale. En *Atti del XVI Colloquio AISCOM (Palermo, 17-19 marzo; Piazza Armerina, 20 marzo 2010)*, pp. 413-430. Tívoli: Edizioni Scripta.
- GALLI, G.; R. FRONTONI. 2015. Repertorio dei pavimenti in *opus sectile* dalla Villa dei Quintili. En *Atti del XX Colloquio AISCOM (Roma, 19-22 marzo 2014)*, pp. 149-160. Tívoli: Edizioni Scripta.
- GNOLI, R. 1971. *Marmora Romana*. Roma: Edizione Dell’Elefante.
- GNOLI, R.; M. C. MARCHEI; A. SIRONI. 2004. Repertorio. En *Marmi antichi*, editado por G. Borghini, pp. 131-302.
- NOGALES, T.; J. BELTRÁN, EDS. 2009. *Marmora Hispana: explotación y uso de los materiales pétreos en la Hispania romana*. Roma: L’Erma di Bretschneider.
- PARIS, R. 2008. La statua di Niobe nella villa dei Quintili sulla via Appia. *Bullettino della Commissione Archeologica Comunale di Roma*, supplementi 18: 333-344.
- PARIS, R.; B. PETTINAU. 2007. Dalla scenografia alla decorazione. La statua di Niobe nella Villa dei Quintili sulla via Appia. *Bullettino dell’Istituto Archeologico Germanico, Sezione Romana* 113: 471-483.
- PARIS, R.; R. FRONTONI; G. GALLI. 2019. *Via Appia. Villa dei Quintili. Santa Maria Nova*. Milán: Electa.
- PASSCHIER, C. W; S. WEX; S. ILHAN; E. DE KEMP; G. SÜRMELEHINDI; T. GÜNGÖR. 2021. Analysis of Cipollino Verde marble wall decoration in Ephesos, Turkey, using geological reconstruction. *Journal of Archaeological Science: Reports* 37: 102992. <<https://doi.org/10.1016/j.jasrep.2021.102992>>.
- PENSABENE, B. 2009. I marmi di Roma allo stato attuale della ricerca. En *Marmora Hispana: explotación y uso de los materiales pétreos en la Hispania romana*, editado por T. Nogales y J. Beltrán, pp. 13-55.
- PERNA, S.; F. ANTONELLI; L. LAZZARINI. 2023. Archaeometric analysis of the ‘greco scritto’ marble slabs from the Edificio dei Triclinii at Murecine (Pompeii, Italy). *Archaeometry* 65, 1: 1-16. <<https://doi.org/10.1111/arcm.12811>>.
- PRICE, M. 2007. *Decorative Stone: The Complete Sourcebook*. Londres: Thames & Hudson.
- SOLER, B. 2009. Los *marmora* de la Tarraconense y su difusión en *Carthago Nova*: balance y perspectivas. En *Marmora Hispana: explotación y uso de los materiales pétreos en la Hispania romana*, editado por T. Nogales y J. Beltrán, pp. 15-55.
- SPALLINO, C. 2022. Il complesso archeologico di Villa dei Quintili. *Archeologia&* 1, 1: 26-27.